

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Турсункулова Махфуза Тулкиновна

Национальный институт педагогики и воспитания

имени Кари Ниязи, makruja3005@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14413621>

Введение

Начальные классы являются важным этапом в развитии ребенка, когда формируются базовые языковые навыки: чтение, письмо, грамматическая грамотность и устная речь. Одним из эффективных методов повышения интереса к обучению и укрепления языковых компетенций являются дидактические игры. Они позволяют учащимся усваивать сложный материал в легкой и увлекательной форме, развивая когнитивные и коммуникативные способности.

Цель данной статьи — рассмотреть роль дидактических игр в обучении родному языку, их влияние на младших школьников, а также предложить рекомендации по их использованию в учебном процессе.

Основная часть

1. Роль дидактических игр в обучении

Дидактические игры сочетают в себе элементы обучения и развлечения, что делает их эффективным инструментом для начальных классов. Они способствуют:

- Повышению мотивации: Игры помогают сделать процесс обучения интересным, вызывая у детей положительные эмоции.
- Закреплению знаний: Дети лучше запоминают материал через активное участие в игровой деятельности.
- Развитию когнитивных способностей: Игры стимулируют внимание, память, логическое мышление и творческое воображение.

2. Основные виды дидактических игр

На уроках родного языка можно использовать следующие виды игр:

Лексические игры

• “Собери слово”: Ученики составляют слова из букв, предлагаемых учителем.

• “Найди пару”: Поиск слов-синонимов или антонимов.

Грамматические игры

• “Построй предложение”: Учащиеся составляют правильные предложения из набора слов.

- “Исправь ошибку”: Исправление грамматических ошибок в тексте.

Игры на развитие устной речи

- “Придумай рассказ”: Каждый ученик добавляет по одному предложению, создавая общую историю.

- “Диалог по ролям”: Разыгрывание ситуаций, связанных с повседневной жизнью.

3. Методика использования дидактических игр

Чтобы игры были эффективными, их нужно правильно интегрировать в структуру урока:

1. Вводная часть: Использование игр для повторения пройденного материала или настройки на урок. Например, загадки или небольшие викторины.

2. Основная часть: Интерактивные задания для изучения новой темы, такие как игры на составление предложений или работу с текстами.

3. Заключительная часть: Игры для закрепления материала, такие как кроссворды или соревнования.

Игры можно проводить как индивидуально, так и в группах, что способствует развитию навыков сотрудничества.

4. Интеграция технологий в дидактические игры

Современные технологии расширяют возможности использования игр на уроках:

- Интерактивные доски: Позволяют визуализировать игровой процесс, например, создание кроссвордов или графических упражнений.

- Образовательные платформы: Программы, такие как Kahoot! или Wordwall, предоставляют готовые игры и задания для учителей.

- Мобильные приложения: Такие приложения, как LinguaLeo или Duolingo Kids, предлагают интерактивные игры для развития языковых навыков.

Заключение

Дидактические игры являются мощным инструментом для развития языковых навыков у младших школьников. Они позволяют сделать обучение более увлекательным, повышая интерес к предмету и улучшая усвоение материала. Успешная реализация таких игр требует тщательной подготовки учителя, выбора подходящих видов игр и их адаптации к возрастным и индивидуальным особенностям учащихся.

Список литературы:

1. Выготский Л.С. (1978). Развитие высших психических функций. Москва: Просвещение

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

2. Пиаже Ж. (1970). Психология интеллекта. Москва: Прогресс.
3. Хужаев А. (2020). Современные педагогические технологии. Ташкент: Маориф.